

O PORTFÓLIO COMO DISPOSITIVO FORMATIVO NO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

THE PORTFOLIO AS A FORMATIVE DEVICE IN SUPERVISED INTERNSHIP: AN EXPERIENCE
REPORT

LE PORTFOLIO COMME DISPOSITIF DE FORMATION AU STAGE SUPERVISÉ : UN RAPPORT
D'EXPÉRIENCE

Nathanael Seriano de Bairo ¹

Marina Cyrino ²

Eliana Ayoub ³

Tânia Seneme do Canto ⁴

Manuscrito submetido em: 25 de outubro de 2024.

Aprovado em: 11 de abril de 2025.

Publicado em: 29 de julho de 2025.

Resumo

Durante o estágio supervisionado, o(a) futuro(a) professor(a) tem a oportunidade de experienciar o cotidiano escolar. Nos cursos de formação docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), os(as) estudantes realizam, em sua maioria, dois estágios supervisionados obrigatórios na Faculdade de Educação (FE) e outros dois nos institutos vinculados aos seus respectivos cursos de licenciatura. O presente trabalho visa a apresentar um relato de experiência na construção de um portfólio reflexivo como dispositivo formativo durante uma disciplina de estágio da FE-Unicamp, ministrada pelas segunda e terceira autoras deste artigo, com o objetivo de possibilitar reflexões acerca das experiências docentes de estudantes em processo de formação, tendo em vista o exercício contínuo de ação-reflexão-ação, prática-teoria-prática. A experiência apresentada refere-se ao trabalho desenvolvido pelo primeiro autor, estudante do curso de Licenciatura em Geografia, no ensino fundamental anos iniciais, em uma turma de 3º ano de uma escola pública periférica e urbana da cidade de Campinas, São Paulo. O portfólio foi composto por: narrativas, cartas para os(as) professores(as) que fizeram parte de sua formação escolar, projeto de ensino, contribuições de estudantes de outras licenciaturas (nas rodas de discussão realizadas nas aulas na universidade) e uma narrativa reflexiva final. Por fim, reforçamos a potência do portfólio reflexivo como um dispositivo formativo essencial para fortalecer a formação e a prática docente.

¹ Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4838-4240> Contato: nathanael.seriano@gmail.com

² Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com Pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Professora no Programa de Mestrado Profissional em Educação Escolar Universidade Estadual de Campinas. Integrante do Laboratório de Estudos sobre Arte, Corpo e Educação, do Grupo de pesquisa Docência, Formação de Professores e Práticas de Ensino e do Centre de recherche international sur la formation et la profession enseignant.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6286-8719> Contato: ma.cyrino@hotmail.com

³ Livre-docente pela Universidade Estadual de Campinas. Professora no Programa de Mestrado Profissional em Educação Escolar Universidade Estadual de Campinas. Integrante do Laboratório de Estudos sobre Arte, Corpo e Educação e do Centre de recherche international sur la formation et la profession enseignant.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2160-0585> Contato: ayoub@unicamp.br

⁴ Doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Professora no Mestrado Profissional em Geografia da Universidade Estadual de Campinas. Integrante do Grupo de pesquisa Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0299-8268> Contato: taniasc@unicamp.br

Palavras-chave: Formação inicial de professores(as); Portfólio; Estágio supervisionado.

Abstract

During the supervised internship, the future teacher has the opportunity to experience school daily life. In teacher training programs at the State University of Campinas (Unicamp), the majority of students carry out two supervised internships at the Faculty of Education (FE) and another two at institutes linked to their respective degree programs. The present article aims to present an experience report on the construction of a reflective portfolio as a training device during an internship course at FE-Unicamp, taught by the second and third authors of this article, with the aim of enabling reflections on the teaching experiences of students in the training process, with a view to the continuous exercise of action-reflection-action, practice-theory-practice. The experience presented refers to the work developed by the first author, a student on the Geography Degree course, in elementary school, in a 3rd year class at a peripheral and urban public school in the city of Campinas, São Paulo. The portfolio was composed of: narratives, letters to teachers who were part of their school training, teaching project, contributions from students from other degrees (in discussion circles held in classes at the university) and a narrative final reflection. Finally, we reinforce the power of the reflective portfolio as an essential training device to strengthen teaching training and practice.

Key-words: Initial teacher education; Portfolio; Supervised internship.

Résumé

Au cours de stage supervisé, le futur.e enseignant.e a l'opportunité de vivre la vie quotidienne de l'école. Dans les programmes de formation d'enseignant.e.s de l'Université d'État de Campinas (Unicamp), la majorité des étudiant.e.s effectuent deux stages obligatoires supervisés à la Faculté d'Éducation (FE) et deux autres dans des instituts liés à leurs programmes respectifs. Le présent travail vise à présenter un rapport d'expérience sur la construction d'un portfolio réflexif comme dispositif de formation lors d'une discipline de stage à FE-Unicamp, enseigné par les deuxième et troisième auteurs de cet article, dans le but de permettre une réflexion sur les expériences d'enseignement des étudiants dans le processus de formation, en vue de l'exercice continu de l'action-réflexion-action, de la pratique-théorie-pratique. L'expérience présentée fait référence au travail développé par le premier auteur, étudiant en licence de géographie, à l'école primaire, dans une classe de 3ème année d'une école publique périphérique et urbaine de la ville de Campinas, São Paulo. Le portfolio était composé de : récits, lettres aux enseignants qui faisaient partie de leur formation scolaire, projet pédagogique, contributions d'étudiants d'autres diplômes (dans des cercles de discussion organisés dans les classes de l'université) et une réflexion finale narrative. Enfin, nous renforçons la puissance du portfolio réflexif en tant que dispositif de formation essentiel pour renforcer la formation et la pratique pédagogiques.

Mots-clés: Formation initiale des enseignants; Portfolio; Stage supervise.

Introdução

No contexto dos cursos de formação docente, o estágio desempenha um papel fundamental na preparação dos(as) estudantes para a sua futura inserção profissional. Os(as) estagiários(as) se aproximam do cotidiano escolar e profissional com um novo olhar, o de futuro(a) professor(a) (Cyrino; Benites; Souza Neto, 2015).

A fim de que esse novo olhar possa contribuir para uma formação voltada para dentro da profissão (Nóvoa, 2009), e evitar que, de certa maneira, alguns aspectos da docência sejam reproduzidos sem uma reflexão crítica (Tardif; Raymond, 2000), pensamos ser importante que os(as) estudantes sejam desafiados(as) a observar o que fazem, a partilhar com seus (suas) colegas as experiências vivenciadas, bem como a refletir sobre possibilidades outras de ação nos diferentes contextos em que estão inseridos(as).

As políticas brasileiras atuais sobre formação de professores, apesar de suas fragilidades, contribuem nessa direção, ao reconhecer que “a formação inicial de professores deverá ser organizada de forma a assegurar a socialização profissional inicial” (Brasil, 2024, p. 2).

Nessa normativa, ao tratar do estágio curricular supervisionado, dentre outros aspectos, encontramos que, durante a realização dessa atividade pelo(a) estagiário(a), deve-se levar em conta o registro do percurso e das suas próprias experiências.

Sugere-se, assim, o “portfólio ou recurso equivalente de acompanhamento, onde observações sejam anotadas, bem como as reflexões críticas, os planejamentos didáticos, os relatos de experiência, dentre outras evidências das aprendizagens do licenciando requeridas para a docência” (Brasil, 2024, p. 6).

Nesse sentido, ao compreendermos que “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” (Freire, 1996, p. 38), na formação inicial, o registro e a escrita narrativa podem “contribuir para o aprofundamento das teorias sobre a epistemologia da prática, acrescentando outro olhar à problematização dos conhecimentos e saberes produzidos pelos professores e demais profissionais da escola no contexto do trabalho pedagógico” (Prado, 2013, p. 152).

Mais do que narrar, registrar e refletir, a partilha entre estudantes sobre suas vivências no estágio os(as) auxilia no movimento de reconhecimento de si na relação com o outro, num processo complexo de constituição profissional recíproca, já que “Através dos outros constituímos-nos” (Vigotski, 2000, p. 24).

Nos cursos de formação docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), os(as) estudantes realizam, em sua maioria, dois estágios supervisionados obrigatórios na Faculdade de Educação (FE-Unicamp) e outros dois nos institutos vinculados aos seus respectivos cursos de formação docente. Consideramos relevante destacar que, desde 2008, a FE-Unicamp adotou uma proposta de configuração de turmas interdisciplinares nos estágios

supervisionados, que são compostas por estudantes de diferentes áreas de conhecimento. De acordo com Ayoub e Prado (2013, p. 398),

a partir do trabalho coletivo entre áreas disciplinares numa perspectiva interdisciplinar, os saberes e conhecimentos da formação docente [...] são ressignificados, produzindo novos sentidos a respeito dos diversos conhecimentos profissionais necessários à formação de professores. Essa interlocução entre diferentes campos do saber gera a possibilidade de tratamentos temáticos mais integrados, complexificando sua compreensão e dando a ver possibilidades de entrelaçamento dos conhecimentos de cada área de formação dos licenciandos para o entendimento das temáticas desenvolvidas na escola e em outros espaços educativos.

Foi nesse contexto de interlocução entre diferentes áreas e perspectivas, que desenvolvemos o presente trabalho, que se caracteriza como um relato de experiência de um estagiário (primeiro autor) da área de Geografia que construiu um portfólio reflexivo. Esse portfólio foi proposto como um dispositivo formativo em uma disciplina de estágio supervisionado da Faculdade de Educação da Unicamp, ministrada pela segunda e terceira autoras. A quarta autora também é docente da Unicamp, atua no campo da formação docente no Instituto de Geociências, e orienta o trabalho de conclusão de curso do primeiro autor que se baseia no portfólio reflexivo em análise.

A seguir, apresentamos o caminho percorrido nesse processo, para, depois, abordamos o papel da escrita e do portfólio no processo de formação docente e adentrarmos no portfólio e suas possibilidades de reflexão.

Metodologia

Como dissemos acima, a experiência aqui relatada refere-se a um trabalho desenvolvido numa disciplina de estágio supervisionado da Faculdade de Educação da Unicamp. A disciplina “Estágio Supervisionado II” foi oferecida no segundo semestre de 2023, recebendo em torno de 20 estudantes de cursos de formação docente provenientes de diversas áreas do conhecimento, como Geografia, Música, Dança, Educação Física, Física, Matemática, dentre outros. No percurso das aulas, foi proposto aos(às) estudantes que produzissem um portfólio formativo, com o objetivo de acompanhar a própria trajetória, possibilitando reflexões acerca das próprias experiências, tendo em vista o exercício contínuo de ação-reflexão-ação, prática-teoria-prática (Freire, 1996).

Ao longo da disciplina, os(as) estudantes foram incentivados(as) a produzir narrativas reflexivas, cartas e outros tipos de textos escritos. Assim, deveriam selecionar aqueles que fizessem mais sentido para compor o dispositivo. O formato foi livre e cada estudante organizou seu material da forma como preferiu. Alguns(algumas) escreveram em cadernos, blocos de anotações, folhas de sulfite sem pauta; outros preferiram os documentos digitais. Durante as aulas, os(as) estudantes compartilhavam seus escritos e experiências no estágio, movimentando as reflexões sobre a prática pedagógica.

Neste relato, apresentamos excertos do portfólio⁵ do primeiro autor, estudante da Licenciatura em Geografia. Ele realizou seu estágio no terceiro ano do ensino fundamental anos iniciais em uma escola pública de Campinas-SP.

O seu portfólio foi composto por: narrativas, cartas para os(as) professores(as) que fizeram parte de sua formação escolar, projeto de ensino, contribuições de estudantes de outras licenciaturas (nas rodas de discussão realizadas nas aulas na universidade) e uma narrativa reflexiva final. Esta prática de escrita resultou posteriormente em um projeto de trabalho de conclusão de curso, conforme explicitamos anteriormente.

Após alguns apontamentos acerca do papel da escrita e do portfólio no processo formativo, compartilharemos trechos das vivências do primeiro autor registrados em seu portfólio, bem como as análises sobre essa experiência de docência, destacando: as experiências docentes com alunos(as) da escola e as reflexões sobre o desenvolvimento na docência. É importante ressaltar que, em alguns momentos da escrita, os(as) leitores(as) poderão encontrar a primeira pessoa do singular, uma vez que são excertos narrados pelo primeiro autor em seu portfólio.

O papel da escrita e da produção do portfólio no processo formativo

A escrita muda de lugar para lugar (Kleiman, 2010). Em toda a trajetória discente, nós escrevemos para sermos avaliados por alguém. Durante os anos iniciais do ensino fundamental, aprendemos a escrever com inúmeras ferramentas desenvolvidas ao longo dos séculos. Aprendemos letras, fonemas, sílabas, palavras, frases. Nos anos finais do fundamental, entendemos oração, objeto direto, indireto, adjunto adverbial, artigo e as demais categorias gramaticais que nos ajudam a redigir os textos desse momento da vida e,

⁵ Os excertos passaram por um processo de revisão quando necessário, com pequenos ajustes ortográficos e gramaticais.

paulatinamente, nos fazem construir textos cada vez mais elaborados a fim de uma aprovação, seja ela em um vestibular ou em uma entrevista de emprego. Contudo, geralmente, não escrevemos para refletir, nem mesmo de forma criativa.

Nesse contexto, quando pensamos na formação inicial para a docência, a escrita torna-se elemento importante para a construção da identidade docente, pois “escrever é uma possibilidade de o formando transformar sua ação” (Tartuce; Davis; Almeida, 2021, p. 11).

Como já pontuamos na introdução, um dispositivo formativo importante que considera a escrita é o portfólio. A definição de portfólio de Sá-Chaves (2007) consiste num aglomerado de relatos e experiências, em um determinado recorte temporal e físico, que possuem uma intenção reflexiva e interpessoal, contribuindo para a edificação da identidade docente.

Escrever, por si só, é sempre uma ação solitária e individual. No entanto, quando pensamos na produção de portfólios com a intencionalidade de formar professores(as) que possam refletir sobre suas ações, tal escrita deve ser partilhada e deve-se, nesse movimento, “intensificar o processo de rememoração, com a intenção de colocar em diálogo experiências aparentemente solitárias e individuais, mas que são partilhadas por todas nós, pois estão, inevitavelmente, ancoradas nas relações sociais que nos constituem como seres humanos” (Ayoub, 2021, p. 43).

Assim, esse processo de partilha dos escritos no portfólio entre os(as) estagiários(as) pode suscitar o desenvolvimento da investigação-ação, em que suas dúvidas, experiências, anseios e inquietações são expostas. Esse espaço de encontro torna-se um momento de produção de saberes docentes e os desassossegos notados nas vivências de cada um(a), ora ou outra, se convergem e podem mobilizar um exercício conjunto de construção de estratégias para o enfrentamento de tais problemáticas.

Tomando emprestadas as ideias de Zabalza (2004), o autor ressalta que o diário é um elemento importante de expressão de vivências e emoções. A prática de escrita do portfólio cumpre muito bem a função de diário, permitindo a reconstrução de muitas experiências vividas e, com isso, a possibilidade de enxergar lacunas que, durante a vivência, não são vistas e muito menos analisadas. Dentro disso, a proposta de Sá-Chaves (2007) e de Zabalza (2004) convergem:

[...] o diário cumpre um papel importante como elemento de expressão de vivências e emoções. Escrever sobre si mesmo traz consigo a realização dos processos a que antes referimos: racionaliza-se a vivência ao escrevê-la (o que tinha uma natureza emocional ou afetiva passa a ter, além disso, natureza cognitiva, tornando-se assim mais manejável), reconstrói a experiência, com isso dando a possibilidade de

distanciamento e de análise e, no caso de desejá-lo, se facilita a possibilidade de socializar a experiência, compartilhando-a com um assessor pessoal ou com o grupo de colegas (Zabalza, 2004, p. 18).

Tal como o diário, o portfólio não serve como uma avaliação pontual e final, pois “são continuamente (re)elaborados na acção e partilhados por forma a recolherem, em tempo útil, outros modos de ver e de interpretar que facilitem ao formando uma ampliação e diversificação do seu olhar” (Sá-Chaves, 2007, p. 15).

Passamos, então, ao movimento reflexivo presente no portfólio elaborado pelo primeiro autor no âmbito da disciplina de estágio supervisionado, compartilhando e dialogando com alguns de seus escritos nesse dispositivo formativo.

O portfólio e suas possibilidades de reflexão

É indispensável para a práxis pedagógica o ciclo de ação-reflexão-ação que por sua vez vem atrelado à prática-teoria-prática (Freire, 1996). Quando estudantes de cursos de formação docente entram em contato com a escola e experimentam o ensinar, é importante que realizem o movimento de registrar, pensar e partilhar sobre o que foi vivido, para que, depois, diante de novas situações educativas, possam transformar suas ações, tanto como estagiários, quanto, futuramente, como docentes.

O portfólio oferece essa possibilidade na medida em que, ao guardar escritos e vividos da prática, o(a) estagiário(a) pode revisitá-los e, com um novo olhar, ressignifica suas ações e reflexões.

Ao iniciar a escrita do portfólio, o estagiário buscou um fio condutor:

a minha ideia inicial, é escrever cartas (aparentemente a professora parece ter muito afeto a este tipo de escrita) para os professores que compuseram a minha trajetória, primeiro para agradecer e, depois, para contar as experiências vividas e, por fim, tentar entender quantos professores formaram este aluno que caminha para se tornar um professor (Bairo, 2023, p. 1).

O estagiário, ao escolher cartas como um gênero textual que tem forte característica afetiva, também reconhece as influências que seus(suas) antigos(as) professores(as) têm na sua constituição profissional. Essa ideia perpassa os escritos de Tardif (2002), ao afirmar que o trabalho docente se vincula fortemente às emoções.

Somos constantemente afetados(as) pelas relações que ocorrem na escola, seja com nossos(as) professores(as) ou com nossos(as) colegas ou mesmo com gestores(as) e funcionários(as) da instituição escolar. No caso das relações com professores(as), citamos uma obra instigante que nos remete à potência desses encontros e/ou desencontros: “Meu professor inesquecível: ensinamentos e aprendizados contados por alguns dos nossos melhores escritores” (Abramovich, 1997).

Seguimos no diálogo com as experiências narradas, agora mais ligadas aos(as) alunos(as) e, em seguida, entraremos nas reflexões sobre o desenvolvimento na docência.

Experiências docentes com alunos(as) da escola

Durante a vivência do campo de estágio, o discente de Geografia experimentava o mundo por meio da escrita coletiva com o alunado:

houve uma produção de texto coletivo, com a releitura do conto “A princesa e o sapo”, e a docente foi a escriba da turma. Qual o objetivo em questão desta escrita? Primeiramente, é servir como exemplo para as produções futuras dos próprios alunos, pois há uma trajetória antes da escrita chegar como atividade individual para cada um. Segundo, demonstrar pontuação, junto com a organização de parágrafos aliada também à coesão e coerência da história. A professora me explicou que, para chegar nesse ponto, é preciso que a história esteja fixada na cabeça deles, pois, quando a narrativa está bem fixada, a atenção fica maior para a pontuação e as demais características do texto (Bairo, 2023, p. 48).

A elaboração dessa escrita conjunta citada no trecho acima, aliada à explicação da professora polivalente, mostra a importância de se ter um objetivo claro nas atividades propostas. Pinheiro (2011, p. 228) assume que: “[...] num trabalho de escrita em grupo, pode ocorrer a complementaridade de capacidades, de conhecimentos, de esforços individuais de opiniões e pontos de vista, além de uma capacidade maior para gerar alternativas mais viáveis para a resolução de problemas”. Ou seja, na produção conjunta de textos, os(as) estudantes compreendem o que estão escrevendo, comparam suas ideias e, ao mesmo tempo, conseguem refletir sobre o que está sendo produzido. De fato, essa perspectiva de trabalho coletivo e colaborativa pode favorecer significativos aprendizados.

O processo de escrita, sobretudo o da escrita reflexiva sobre as experiências vividas, foi vital para a construção do educador em formação – o estagiário. Começamos destacando, que o referido trecho revela apenas um dos muitos momentos divertidos e educativos sobre

os quais ele pôde refletir, reordenar e reviver enquanto relia o portfólio que construiu ao longo de um semestre. A experiência do estágio, variando entre uma ou duas vezes na semana, trouxe vivências significativas e o ato de escrever sempre no mesmo dia, com a memória recente, permitiu reconstruir processos que escapavam ao longo do dia.

Quando desenvolveu uma proposta de ação no contexto dos anos iniciais do ensino fundamental (conforme proposta da disciplina de estágio), o estagiário elaborou uma prática que propunha alterar a configuração habitual da sala, para que os(as) alunos pudessem aprender de uma forma menos rígida e linear:

pedi para os alunos se organizarem na sala, dispendo-se em formato de ‘U’ com as carteiras. Dei bom dia à turma, e comecei a falar sobre o que eu já havia feito junto com a turma, como a dinâmica da troca de lugares, lá no começo quando entrei, e então puxei o assunto para o tema “território”. Coloquei bem grande na lousa a palavra “TERRITÓRIO” e perguntei a todos o que eles conheciam. Expliquei o que era e como nosso corpo também é um território. E abordei, bem levemente o quesito escala, falando corporalmente, das casas, para bairros, para cidades, estados, países e continentes, conceituando o que era território (Bairo, 2023, p. 70).

O seu primeiro movimento partiu da intenção de construir uma aula que, por meio da reconfiguração de um espaço que era comum no cotidiano dos(as) alunos(as), pudesse ser vivenciado de uma forma diferente. Esse outro modo de configurar espacialmente a sala de aula possibilitaria ampliar o ambiente e produzir um distanciamento do modelo tradicional de organização das carteiras (fileiras e colunas), tão presente nas instituições escolares, permitindo que todos(as) os (as) estudantes ajudassem a construir aquela aula, especialmente quando o estagiário trouxesse o papel pardo e o colocasse no meio da sala para o desenho de seus corpos.

Com a palavra “território” na lousa, ele foi solicitando que as(as) alunos(as) explicitassem seus conhecimentos prévios. Paulo Freire, em “Pedagogia do oprimido” (Freire, 2019), ressalta a importância de considerar os conhecimentos que os(as) alunos(as) trazem e, com esse movimento, o estagiário buscava isso. Entender as concepções já existentes de cada um(a) e partir disso para construir novos saberes. Depois de compartilharem tais informações, ele continuou a aula com algumas considerações que buscaram aproximar a Geografia da turma do fundamental I.

A partir disso, expliquei qual a finalidade da tarefa, por isso eles trabalhariam entre as duplas com colegas com os quais não tinham afinidades (talvez tenha sido meu primeiro erro). Explicitiei que eles se desenhariam em tamanho real, e depois atribuiriam três características do colega de dupla que gostavam ou admiravam. Detalhe, faziam tudo isso sob o papel pardo, ou seja, no chão, para também trabalhar o espaço total existente na sala de aula (Bairo, 2023, p. 71).

Ao longo do dia, como estagiário de uma turma com quase 30 estudantes, ele ficou com a impressão de que a atividade proposta foi muito cansativa e repleta de imprevisibilidades que, na sua perspectiva, se configuraram como erros de um professor em formação inicial. Porém, outros indícios o levaram a pensar que foi possível mobilizar alguns aprendizados com os(as) alunos(as).

Em seguida, trabalhamos com matemática, e eu fui completamente fagocitado pelos alunos do 3ºA. E a lente que me atinge neste momento, é uma lente que não me é muito familiar como professor, pois, por mais que eu tente dialogar com todos os meus “ensinamentos” ou tentativas de ensinamentos com a Geografia, em alguns casos, como na Matemática básica é difícil. Claro que é possível mesclar as duas áreas, eu até consigo traçar algumas estratégias para tal, mas quando o conteúdo é muito muito básico, a tarefa é mais árdua do que parece (Bairo, 2023, p. 38).

Uma aluna me chamou perguntando sobre a atividade e logo depois que eu expliquei ela me questionou o porquê de estar tão quente e eis o meu momento de brilhar como geógrafo. Neste momento, eu expliquei, superficialmente, o que é o efeito estufa, a camada de ozônio, a entrada dos raios solares dentro do planeta terra, e foi divertido (Bairo, 2023, p. 39).

Nota-se, nesses dois trechos, como os conhecimentos escolares podem ser apresentados, mediados, de modos distintos no cotidiano escolar e os diferentes desafios que se colocam para isso. Quando professores(as) buscam intencionalmente estabelecer relações e aproximações entre conhecimentos de áreas diferentes, por exemplo, ou criar estratégias didáticas para ensinar determinados conteúdos, eles(as) estão lidando com uma dinâmica mais planejada. Por outro lado, quando professores(as) entendem que existem oportunidades de ensinar que fogem ao estritamente planejado, podem desenvolver a capacidade de perceber outras situações em que é possível trabalhar o conhecimento escolar de modo mais espontâneo, aproveitando a curiosidade epistemológica das crianças, dos seres humanos, como nos ensina Freire (1996).

Reflexões sobre o desenvolvimento na docência

As cartas escritas para os(as) professores(as) destacam a influência desses(as) profissionais na formação e prática docente do estagiário, e como suas ações educativas reverberam até os dias atuais tanto como estagiário quanto como futuro professor de Geografia. Segundo Brait e colaboradores(as) (2010), a relação entre professor(a) e aluno(a) fundamenta-se em conexões empáticas vindas do(a) professor(a), que fornecem uma via de

mão dupla, na qual se aprende e ao mesmo tempo se ensina. Dentro dessa perspectiva, é fundamental o reconhecimento de figuras que ajudaram a construir esse caminho da docência.

Para um professor de Química, o estagiário escreveu que

não dá para ser vigotskiano o tempo todo e com uma sala de 40 alunos, mas é possível reconhecer a teoria que move as suas ações diante dos conhecimentos cotidianos. É exatamente neste ponto que a Geografia se faz presente nessa discussão, pois no final das contas, a Geografia acontece a todo momento em todo lugar, pois tudo acontece dentro de um espaço e por meio das relações (Bairo, 2023, p. 103).

Esse fragmento levanta uma questão central sobre a natureza dos saberes docentes, tal como discutido por Tardif (2002), que vai muito além do domínio dos conteúdos acadêmicos. Esses “saberes” são uma combinação entre as experiências pessoais e profissionais, as estratégias pedagógicas desenvolvidas e, também, as teorias que fundamentam a prática docente cotidiana. Entretanto, ao estar em sala de aula, a realidade pode se afastar significativamente das teorias da educação, como citado no fragmento acima, sobretudo quando estamos diante de turmas grandes e, portanto, com uma gama diversa de necessidades.

Tal contraste entre teoria e prática é uma experiência comum na docência, mas longe de ser um problema, pelo contrário, reforça a importância dos “saberes docentes” como uma síntese dinâmica. Dentro de uma sala de aula é necessário estar constantemente ajustando as ações de acordo com as demandas do coletivo de alunos e alunas. Mesmo que não seja possível seguir determinada teoria educacional o tempo todo, precisamos estar pautados(as) em concepções que orientam e informam nossas decisões pedagógicas. Assim, a prática docente torna-se um ato de reflexão contínua, entrelaçando teoria e prática e criando novas possibilidades de ação pedagógica.

Na esfera da Geografia, essa discussão está atrelada profundamente à vivência cotidiana e ao espaço escolar, tendo em vista que a Geografia acontece constantemente, em todos os lugares e tempos, à medida que as relações humanas e espaciais vêm à tona. Reforça a ideia de que os(as) professores(as) de Geografia ensinam os conceitos geográficos e, também, ajudam a interpretar e entender o mundo do qual aluno(a) faz parte, de uma forma crítica e reflexiva. Portanto, os saberes docentes relacionados à Geografia integram a capacidade de ler, compreender e interagir com o espaço vivido pelos(as) alunos(as), reconhecendo a Geografia como uma ciência viva e cotidiana.

Em última instância, a reflexão sobre os “saberes docentes” revela que a formação do(a) professor(a) não é apenas uma questão de absorver teorias e “aplicá-las” mecanicamente, mas de desenvolver uma sensibilidade para navegar entre diferentes saberes - acadêmico, pessoal e prático - e fazer com que esses saberes se encontrem de forma significativa na sala de aula. O desafio, então, não é ser “vigotskiano” o tempo todo, mas saber utilizar diferentes teorias de maneira flexível e contextualizada, de acordo com as necessidades e particularidades de cada situação de ensino.

Considerações finais

Chegamos às considerações finais deste relato de experiência reforçando a potência do portfólio reflexivo como um dispositivo formativo essencial para fortalecer a formação e a prática docente. Nas palavras de Idália Sá-Chaves em entrevista realizada por Gomes, Pessate e Gomes (2004, p. 13; grifos da autora), “o *portfólio* reflexivo é, fundamentalmente, uma estratégia de formação que, através da relação supervisiva que estabelece entre formando e formador, permite **a sustentação da aprendizagem**”.

Enfatizamos, igualmente, que o compartilhamento dos escritos no portfólio entre os(as) colegas da turma de estágio pode, certamente, favorecer ainda mais os processos reflexivos acerca das experiências docentes vividas nos diferentes contextos do estágio supervisionado.

Especificamente, em nossa disciplina, os(as) estudantes realizavam a partilha em momentos reservados para esses diálogos, fomentados por questionamentos que as docentes propunham, a fim de que pudessem focalizar a reflexão em pontos da docência que considerávamos importantes.

Permanece, assim, o constante desafio de nos aprofundarmos cada vez mais nas possibilidades que esse dispositivo formativo tem a nos oferecer para o fortalecimento dos processos dialógicos de formação docente.

Referências

ABRAMOVICH, F. (Org.). **Meu professor inesquecível**: ensinamentos e aprendizados contados por alguns dos nossos melhores escritores. São Paulo: Editora Gente, 1997.

AYOUB, E. **Memórias da Educação Física na escola**: cartas de professoras. Campinas: Pontes Editores, 2021.

AYOUB, E.; PRADO, G. V. T. Abordagens interdisciplinares nos estágios curriculares na formação de professores. *Olh@res*, v.1, n.1, p.378-400, 2013. DOI: <https://doi.org/10.34024/olhares.2013.v1.76>

BAIRO, N. S. **Portfólio reflexivo elaborado na disciplina “Estágio Supervisionado II” da Faculdade de Educação da Unicamp, sob responsabilidade das professoras Eliana Ayoub e Marina Cyrino.** Campinas: UNICAMP, 2023.

BRAIT, L. F. R.; MACEDO, K. M. F.; SILVA, F. B.; SILVA, M. R.; SOUZA, A. L. R. A relação professor/aluno no processo de ensino e aprendizagem. *Itinerarius Reflections*, v.8, n.1, p.1-15, 2010. DOI: <https://doi.org/10.5216/rir.v6i1.40868>

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024.** Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura). Brasília, DF: MEC/CNE, 2024. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=258171-rcp004-24&category_slug=junho-2024&Itemid=30192 Acesso em: 20 out. 2024

CYRINO, M.; BENITES, L. C.; SOUZA NETO, S. Formação Inicial em Pedagogia: os professores colaboradores no Estágio Supervisionado. *Educação Unisinos*, v.19, n.2, p.252-260, 2015. DOI: <https://doi.org/10.4013/edu.2015.192.09>

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido.** 58 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

GOMES, B. N.; PESSATE, L. A.; GOMES, S. O. P. Discutindo sobre portfólios nos processos de formação Entrevista com Idália Sá-Chaves. *Olhar de Professor*, v.7, n.2, p.9-17, 2004. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68470202>

KLEIMAN, A. B. **Preciso “ensinar” o letramento? Não basta ensinar a ler e a escrever?** São Paulo: UNICAMP; Brasília: MEC, 2010.

NÓVOA, A. **Professores: imagens do futuro presente.** Lisboa: Educa, 2009.

PINHEIRO, P. A. A escrita colaborativa por meio do uso de ferramentas digitais: resignificando a produção textual no contexto escolar. *Calidoscópico*, v.9, n.3, p.226-239, 2011. Disponível em: <https://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2011.93.07>

PRADO, G. V. T. Narrativas pedagógicas: indícios de conhecimentos docentes e desenvolvimento profissional pessoal e profissional. *Interfaces da Educação*, v.4, n.10, p.149-65, 2013. Disponível em: <https://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces/article/view/537>

SÁ-CHAVES, I. **Portfólios reflexivos - estratégia de formação e de supervisão.** Aveiro: Universidade de Aveiro, 2007.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional.** Petrópolis: Vozes, 2002.

TARDIF, M.; RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério. *Educação & Sociedade*, v.21, n.73, p.209-244, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302000000400013>

TARTUCE, G. L.; DAVIS, C. L. F.; ALMEIDA, P. C. A. Dispositivos formativos nas licenciaturas: análise de experiências brasileiras à luz da literatura francófona. **Educação em Revista**, v.37, n.e33828, p.1-21, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-469833828>

VIGOTSKI, L. S. Manuscrito de 1929. **Educação & Sociedade**, v.21, n.71, p.21-44, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302000000200002>

ZABALZA, M. **Os diários de aula**: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004.